

This is an Accepted Manuscript of a book review published in the journal *Časopis za kritiko znanosti*. 2022 (50), nr. 286, pp. 179-184.

Predan, Barbara (ur). Robovi, stičišča in utopije prijateljstva. Spregledane kulturne izmenjave v senci politike. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Citation (published review)

Kobolt, K. (2022). "Predan, Barabara (ur.). *Robovi, stičišča in utopije prijateljstva. Spregledane kulturne izmenjave v senci politike*. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani." *Časopis za kritiko znanosti*, 55(286), 179-184. <https://ckz.si/publikacije/clanki/roboviciscisca-in-utopije-prijateljstva>

Ko sem pred leti drugič obiskala Mehiko, sem svoji družini na vsak način želela pokazati tudi spomenik Josipa Broza Tita, katerega prisotnost v osrednjem parku Mexico Cityja Chapultepec (slo. hrib kobilic) je ob prvem obisku te dežele podkrepila tezo mehiške prijateljice, da »smo Mehičani in Jugoslovani enaki«. Ker le nekaj let nazaj orientacije po odprtem prostoru še nismo povsem predali korporativnim algoritmom, sem se v ponovnem iskanju spomenika obrnila na voznike taksijev, ki so se pomenkovali ob njihovih na robu parka parkiranih vozilih. Moje iskanje spomenika sem zavila v lastno nezmožnost predstavljalivosti o morebitni (sedanji) pomembnosti zgodovinske osebnosti, politike in zgodovine, ki jo je ta figura poosebljala, česar sem se zavedla nemudoma ob prejemu odgovora:

»Oprostite, iščem spomenik moškega v vojaški uniformi. Moral bi biti nekje v bližini spomenika Mahatme Gandhija in Franklina D. Roosevelta.« Eden izmed taksistov je med izdihovanjem cigaretne dima vame uprl oči in vprašal: »Mislite na Josipa Broza Tita?«. Možakarjev takojšnji odgovor, njegovo vedenje o objektu mojega iskanja ter neoporečna izgovorjava Titovega celotnega imena, so v meni spodbudila takojšnje zavedanje ne le samopodcenjevanja, ampak tudi podcenjevanja mojih sogovornikov. Spomenik smo po taksistovih usmeritvah hitro našli in ob njem se ni samo meni povrnilo zgodovinsko (samo)spoštovanje. V celotni družini je zavelo prijetno vzdušje občutkov pomembnosti kljub majhnosti, kot jo nekdo, ki prihaja iz periferizirane jugovzhodnoevropske sedanosti načeloma občuti.

Zbornik *Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike* ki je v založništvu Inštituta za novejšo zgodovino in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje nedavno izšel kot eden od rezultatov raziskovalnega projekta *Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik*, tudi že v svojem naslovu naglasi nezmožnost. Predvsem »utopije prijateljstva« pomensko nakazujejo na sicer želeno, vendar neobstoječe prijateljstvo. Hkrati pa nekateri prispevki tega zbornika, ki se sicer pomembno vpisuje v preredka slovensko pisoča

sodobna akademska razmišljanja o gibanju neuvrščenih, razpirajo tudi druge nezmožnosti. Te je v svojem prispevku o pojugoslovanskem pogledu na vizualni arhiv gibanja neuvrščenih za revijo *Membrana* razčlenila Tanja Petrović (Petrović, 2021). Izhajajoč iz dialoškega koncepta videnja ali branja, katerega v predmetu naše razprave uvodoma izpostavi tudi urednica zbornika Barbara Predan, in ki gledalca ali bralca v svoji zgodovinsko-družbeni pozicioniranosti postavi v so-avtorsko pozicijo, Petrović na eni strani opozori na iščoče akademske in umetniške poglede za možnimi preteklimi emancipacijskimi modeli jugoslovanske socialistične dediščine. Na drugi strani pa avtorica namenja pozornost tudi odstiranju različnih vidikov zastiranja pogledov na neuvrščenost. Ti pogledi, umeščeni v sodobne konceptualne aparate, marsikdaj v naprej onemogočajo najdbo željenega: klice in sadove emancipacije – obljube internacionalizma neuvrščenih.

Zbornik se v veliki meri ogne postkolonialnim pristopom, ki sicer dominirajo v eni od vej približevanja Gibanju neuvrščenih. Postkolonialni pristopi, predvsem k vprašanju rase, se v primeru neuvrščenih osredotočajo v veliki meri na jugoslovansko (mednarodno) politiko in materialnost gibanja neuvrščenosti vidijo skozi kontinuitete prevzetega kolonialnega ali/in (kulturno-)rasističnega pogleda in delovanja ter tako v neuvrščenosti vidijo »performans solidarnosti«¹, »rasno slepoto«² in »utrjevanje belosti in črnosti«³.

Če se je akademsko raziskovanje sprva usmerilo na mednarodne politične in strukturne aspekte gibanja⁴ ter njegove gospodarske razsežnosti⁵, so se na področje kulturnih in znanstvenih izmenjav in (politik) reprezentacij tega onkraj blokovega gibanja mednarodnega sodelovanja in miroljubnega reševanja sporov, koeksistence in modernizacije v skladu z lastnimi pogoji v zadnji dekadi pri nas in v širšem pojugoslovanskem prostoru najprej usmerili umetniški in muzealni pogledi in preišljevanja.⁶ Z malim zamikom so se jim pridružili tudi akademski glasovi, tako anglosaksonske kakor tudi južnoevropske provinience in artikulacije.⁷

Uvodni prispevki zbornika izpod peres zgodovinarjev Aleša Gabriča in Jureta Ramšaka pa tudi umetnostne zgodovinarke Nadje Zgonik prinesejo preglede kulturnega sodelovanja neuvrščenih ter jih umestijo tako v samo notranje kakor tudi zunanje politično dogajanje in strukture, predvsem preko delovanj komisij in zavodov⁸ ter samih konferenc neuvrščenih⁹, pa

¹ Cf. »performing solidarity« v Subotić in Vučetić, 2017.

² Cf. »race blind« v Baker, 2018.

³ Cf. »entrenchment of 'whiteness' and 'blackness'« v Musić, 2022.

⁴ Cf. Jakovina, 2011.

⁵ Cf. Spaskovska in Calori, 2020 in Spaskovska, 2021a.

⁶ Cf. *Travelling Communiqué*, Muzej istorije Jugoslavije, 2014. Tudi serija publikacij *Nesvrstani Modernizmi / Non-Aligned Modernisms* Muzeja sodobne umetnosti Beograd, 2014-2017 in Piškur, 2019.

⁷ Cf. Videkanić, 2019 in Turajlić, 2021. Tudi konferenci *The Non-Aligned Movement & Socialist Yugoslavia. Exploring Social, Cultural, Political and Economic Imaginaries* (23.-26.2.2021, na spletu) in *Towards a Conjunctural Political Economy on Non-Alignment and Cultural Politics* (27.-29.9.2021, na Reki).

⁸ npr. Zavod RS Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje - ZAMTES.

⁹ Za področje kulturnega in znanstvenega sodelovanja je, kakor izvemo v zborniku, predvsem pomembna konferenca v Havani v letu 1979, po kateri so artikulirali zahteve po povečani vlogi UNESCO za pravičnejši izobraževalni, znanstveni in kulturni razvoj manj razvitih držav, za kar je bilo potrebno povečati proračun UNESCO. Temu so razvite države, v katerih je delovalo 90 odstotkov vseh znanstvenikov sveta, nasprotovale. Cf. Gabrič, Aleš. 2022. »Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem«. V: Predan,

tudi takrat središčnih in v primerjavi s sedanostjo polnomočnih mednarodnih organizacij kot je UNESCO znotraj Združenih narodov, v katerih so sredi 1970-ih let države članice neuvršenih predstavljale skoraj polovico vseh članic.¹⁰ Zgonik se osredotoči na manifestacije in razstavne ter muzejske projekte skozi jugoslovansko in pojugoslovansko časovnost in prostorskost. Etnologinja, kulturna antropologinja in kustodinja Slovenskega entografskega muzeja Tina Palaić v to »časoprostorskost« vpiše osebne zbirke največkrat diplomatskih parov, katere so darovane različnim slovenskim muzejem (kajpak pod imeni samih moških diplomatov, katerih soproge so predvidoma sodelovale tako pri sestavi samih zbirk, predvsem pa, kakor je v članku zapisano, ob njihovi predaji muzejem).

Razprava arhitekta, kiparja in teoretskega psihoanalitika Toma Staniča o potencialu ter kakovosti »dogodkovnosti« ideje in koncepta ter njunega odnosa, zbornik pomembno razpre z žanrom spekulativnega vločka. Avtor razpravo sicer izrecno veže na razmišljanje o umetniških delih in njihovih posledicah, a ravno neomemba neuvršenosti v samem prispevku, (ne)uvršenem v pričujoč zbornik, odpira le-tega napram premislekom same konceptualnoidejne usode neuvršenosti znotraj sodobnih akademskih premišljanj in tudi nekaterih prispevkov, ki se v zborniku zvrstijo.

Oblikovalki, teoretičarki in raziskovalki oblikovanja Barbari Predan gre v svoji predstavitvi strokovnega in strukturnopolitičnega delovanja industrijskega oblikovalca Saše J. Mächtiga v republiškem, državnem in mednarodnem strokovnem utemeljevanju in povezovanju skozi med drugim SPID YU¹¹ in ICSID¹² za situiran prikaz estetskega in strukturnega udejanjanja mednarodne ideje neuvršenosti in samoupravnosti kot participacije.

Prispevka umetnostne zgodovinarke Petje Grafenauer in sociologinje kulture Daše Tepine zbornik, pretežno osredotočen na jugoslovansko oziroma slovensko izkušnjo neuvršenosti, odpirata napram »multi-vozliščnim prečnicam« oziroma razširjanju pogleda na neuvršenost onkraj domnevnega »jugocentrizma«¹³. Njuni razpravi o mednarodnih neuvršenih trienalih in bienalih in predstavitvi kubanskega grafika Félixá Beltrána na Mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani z razpravo o (ne)uspešnosti materializacije kuratorskih praks neuvršenosti delno le ostajata znotraj jugoslovanskega pogleda. Oba članka spodbudita k razmišljanju o uvodoma izpostavljenemu toposu »nemožnosti« in »nedovršenosti« ter možnostih njunih preseganj.¹⁴ Tepina predlaga prizmo utopij za pogled na projekt neuvršenosti ter njenih materializacij znotraj kulture in umetnosti. Vendar pa bi pojmovanje utopije, kakor jo na primer skozi *novum* kot »kritično nasprotovanje ponižujočim odnosom med ljudmi ter popredmetenju človeka in okoliške narave ter v plodnem odnosu do spominov na humanizirano preteklost« (Suvin, 2019, str 146) vpelje (preko Ernesta Blocha) Darko Suvin, utopijo odprl napram razširjeni časovnosti in s tem epistemologiji (»biti zunaj in poskusiti razumeti« (Suvin, 2019, 153)), namesto, da jo zapre v anti-utopično ontologijo (»biti notri in

Barabara (ur.). *Robovi, stičišča in utopije prijateljstva. Spregledane kulturne izmenjave v senci politike*. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, 17.

¹⁰ Gabrič, prav tam, str. 13.

¹¹ SPID YU - Sekretariat za industrijsko oblikovanje.

¹² ICSID – International Council of Societies of Industrial Design.

¹³ Cf. »Multi-nodal trajectories [...]«, »Yugocentrism« in »Yugosplaining« po kopiti »evrocentrizma« v Stubbs, 2021.

¹⁴ Kakor izpostavi v svojem članku Tanja Petrović, pojugoslovanski »retrospektivni pogled« vpisuje jugoslovanski projekt v »teleološko pripoved razpada Jugoslavije v etničnih sporih in političnem, ekonomskem, ter družbenem propadu pojugoslovanskih družb« (Petrović, 2021, str 52).

poskusiti preživeti« (prav tam)). Ali kakor Tomo Stanič zaključi svoj prispevek v zborniku, »Na mestih padca se dogaja zgodovina. Piše se jo v enaki meri vnaprej in vnačaj«.

Ob prvem delu analize likovnih daril neuvrščenih držav predsediku SFRJ Josipu Brozu poskuša kulturolog Mitja Velikonja izhajajoč iz že omenjenega dialoškega pojmovanja branja z dvostopenjskim sistemom reprezentacije po Stuartu Hallu, reprezentacija kot »koncept« in kot »jezik«, razumeti lastno osmišljanje pogojev obstoja skupin. Preko daril se Velikonja obrne k drugim skupinam neuvrščenih, njegovi zaključki o kulturnih kodih teh skupin pa odpirajo uvodoma zastavljena vprašanja situiranosti raziskovalnega pogleda.

Zbornik obogatita še prispevka oblikovalke, teoretičarke in raziskovalke oblikovanja informacij in vizualnih komunikacij Petre Černe Oven, ki za raziskovalni projekt prispeva informativen pregled vizualnega posredovanja znanstvenih vsebin ter slikarke in teoretičarke umetnosti Uršule Berlot Pompe. Slednja skozi razpravo o pariški razstavi *Les Immatériaux* (1985) umetnostnozgodovinsko osvetli dematerializacijo umetnosti ter hipermaterialno v zgodovini modernizacije 20. stoletja, katere nosilec, in to na večinski površini zemljske krogle, je bilo tudi gibanje neuvrščenosti.

Vsi prispevki zbornika se vpisujejo v preišljevanje modernosti in modernizacije. Zbornik v svoji celoti opozori tudi na nujno preišljevanje preteklosti za emancipacijske možnosti prihodnosti onkraj sedanje anti-utopične izkušnje. Takšno mišljenje danes, ko so se ponovno in boleče oddaljenim globalni pripadnosti, modernizaciji pod lastnimi pogoji in miroljubni koekzistenci poleg soljudi, narave pridružili še algoritmi, gotovo ni enostavno, ni pa nemožno, saj je nujno. Ali kot je po izkušnji totalne iracionalnosti, katero so fašizmi zamenjali za modernost, le nekaj let pred idejno in strukturno materializacijo neuvrščenosti, opozoril Theodor W. Adorno: "Versperrt ist dem Kulturkritiker die Einsicht, daß die Verdinglichung des Lebens selbst nicht auf einem Zuviel, sondern einem Zuwenig an Aufklärung beruhe und daß die Verstümmelungen, welche die Menschheit von der gegenwärtigen partikularen Rationalität angetan werden, Schandmale der totalen Irrationalität sind."¹⁵

Ta recenzija je nastala v okviru projekta, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o financiranju Marie Skłodowska-Curie št. 101024090.

Literatura

ADORNO, W. THEODOR. [1951] (1977): »Kulturkritik und Gesellschaft«. V: Adorno, W. T. *Prismen. Ohne Leitbild; Gesammelte Schriften* Band 10.I. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 7-26, str. 17.

BAKER, CATHERINE (2018): *Race and the Yugoslav Region: Postsocialist, Post-conflict, Post-colonial?* Manchester: Manchester University Press

¹⁵ »Kulturnemu kritiku je onemogočen vpogled v to, da popredmetenje samega življenja ni posledica preveč, temveč premalo razsvetljenosti, in da so pohabljanja, ki jih človeštvu povzročata sodobna partikularna racionalnost, stigme popolne iracionalnosti«. [prevod KK] Cf. Adorno, 1977, str 17.

JAKOVINA, TVRTKO (2011): *Treća strana Hladnoga rata*. Zagreb: Fraktura.

MUSIĆ, GORAN (2022): »Racial Imaginaries on the Yugoslav Construction sites in Zambia«. *Yuworkzambia*. <https://www.yuworkzambia.net/2022/12/05/racial-imaginaries-on-the-yugoslav-construction-sites-in-zambia/>

PETROVIĆ, TANJA (2021): »Seeing the Futures Past, and Futures Yet to Come: On the (Im)possibility of Reading the Promises of Liberation from the Visual Archive of the Non-Aligned Movement in the Aftermath of the Yugoslav Socialism«. *Membrana – Journal of Photography, Theory and Visual Culture* 6 (1): dostopno na <https://doi.org/10.47659/mj-v6n1id104>.

PIŠKUR, BOJANA, ur. (2019): *Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih / Southern Constellations. The poetics of the Non-Aligned*. Ljubljana, Beograd: Moderna galerija in Alta nova.

SPASKOVSKA, LJUBICA (2021): »'Crude' Alliance – Economic Decolonisation and Oil Power in the Non-Aligned World«. *Contemporary European History* 30.

SPASKOVSKA, LJUBICA in ANNA CALORI (2020): »A Nonaligned Business World: The Global Socialist Enterprise between Self-Management and Transnational Capitalism.« *Nationalities Papers* 49 (3).

STUBBS, PAUL (2021): »Yugocentrism and the Study of the Non-Aligned Movement: Towards a Decolonial Historiography«. V: *History in Flux* 3.

SUBOTIĆ, JELENA in VUČETIĆ, SRĐAN (2017): »Performing Solidarity. Whiteness and Status-seeking in the Nonaligned World.« V: *Journal of International Relations and Development* 22 (3).

SUVIN, DARKO (2019): »On Communism, Science Fiction, and Utopia: The Blagoevgrad Theses.« V: *Mediations* 32.2.

TURAJLIĆ, MILA (2021): »Filmske Novosti: Filmed Diplomacy.« *Nationalities Papers*, 49.

VIDEKANIĆ, BOJANA (2019): *Nonaligned Modernism: Socialist Postcolonial Aesthetics in Yugoslavia, 1945–1985*. Montreal & Kingston – London – Chicago: McGill-Queen's University Press.